

ИННОВАЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРЕПОДАВАНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА

Калонова Зилола Аминовна

Преподаватель русского языка кафедры

«Иностранных языков» Международного университета Нордик

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10159329>

Аннотация. В данной статье приведен ряд примеров при обучении русского языка для учащихся с нерусским языком обучения. В современном обществе одним из быстроразвивающихся методик и вызывающий огромный интерес со стороны учащихся является применение интернет-ресурсов как инновационный подход к обучению. Современный подход к изучению русского языка имеет важную роль при усвоении нового материала.

Ключевые слова: инновация, обучение, учитель русского языка, технология, учащиеся, методика, современный.

Abstract. This article provides a number of examples of teaching the Russian language to students with a non-Russian language of instruction. In modern society, one of the rapidly developing methods that is of great interest on the part of students is the use of Internet resources as an innovative approach to learning. The modern approach to learning the Russian language plays an important role in mastering new material.

Keywords: innovation, training, russian language teacher, technology, students, methodology, modern.

Annotatsiya. Ushbu maqolada rus tilidan yetarli bilimga ega bo'lmagan talabalarga rus tilini o'rgatishning bir qator misollari keltirilgan. Zamonaviy jamiyatda jadal rivojlanayotgan va talabalarda katta qiziqish uyg'otadigan usullardan biri bu Internet resurslaridan ta'limga innovatsion yondashuv sifatida foydalanishdir. Rus tilini o'rganishga zamonaviy yondashuv yangi materialni o'zlashtirishda muhim rol o'ynaydi.

Kalit so'zlar: innovatsiya, trening, rus tili o'qituvchisi, texnologiya, talabalar, metodika, zamonaviy.

Русский язык – это не только учебный предмет, но и ещё познавательная ценность, которая чрезвычайно высока: на уроках русского языка ученик или студент должен осмысливать общечеловеческие ценности, он учиться любить русский язык, через этот язык формируется мышление, воспитывается личность, с помощью русского языка происходит интеллектуальное развитие ребенка, усвоение всех других учебных дисциплин. Через обучение языка выражается гуманность общества, состоит в стремлении расширить планку познания, повысить знания интеллектуального развития ребёнка.

По традиционной системе обучения на данный момент обучать неактуально, поскольку в век современных технологий ученик изучает язык через интернет. Для того чтобы на уроках русского языка было понятно и интересно в нынешнее время (мир интернета), учителю надо быть на один шаг впереди от учеников, так как это требование времени и поэтому современный учитель должен работать над собой очень много, быть в поиске новых знаний, которые заинтересуют обучаемых и заинтересовать его на уроках русского языка. Концепция современного образования определила цель профессиональной деятельности учителя – сформировать у учащихся способность к успешной социализации

в обществе, активной адаптации на рынке труда. И поэтому нам необходимо при обучении русского языка использовать инновационные технологии. Следствием этого становится разработка новейших разработок по обучению языкам. Инновационные методики обучения характеризуются новым стилем организации учебно-познавательной деятельности учеников. Современный обучаемый теперь должен видеть, ощущать, узнавать быстро новое на уроках, потому что для него традиционная форма обучения имеет скудный характер и может найти всё это через социальную сеть. В настоящее время педагоги признаются, что в развитии творческих способностей, интеллектуальной деятельности максимальные возможности представляют технологии проблемного обучения. Учитель должен учесть одну деталь, что обучающийся ученик будет осваивать знания тремя способами: зрительно, письменно и через аудирование. Поэтому стоит отметить об эффективности обучения русскому языку через призму современных технологий. Педагог при обучении должен учесть еще одну деталь, а именно обучаемый является носителем какого-либо языка. Исходя из этого мы педагоги должны подобрать подходящую методику преподавания с использованием инновационных технологий при обучении языка. Моя методика показала, что носитель русского языка быстро изучает английский язык, потому что грамматика английского языка ближе русскому языку. Значительный вклад в раскрытие проблемы интеллектуального развития, проблемного и развивающего обучения внесли Н.А. Менчинская, П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина, Т.В. Кудрявцев, Ю.К. Бабанский, И.Я. Лернер, М.И. Махмутов, А.М. Матюшкин, И.С. Якиманска, А.К. Мынбаева, З.М. Садвакасова.

Можно выделить две группы стратегии: непосредственно влияющих на учёбу и получение навыков:

1. когнитивной стратегии, которую используют обучаемые для осмысления материала, стратегии запоминания – для его сохранения в памяти.
2. компенсаторные стратегии – помогают справиться с затруднениями, возникающими в процессе общения.
3. стратегии, связанные с созданием условий для обучения и способствующие преодолению психологических трудностей в овладении языком.

Прежде всего хотелось бы выделить особенности инновационного обучения: работа на опережение, предвосхищение, открытость к будущему, направленность на личность, её развитие, обязательное присутствие элементов творчества, партнёрский тип отношений, сотрудничество, сотворчество, взаимопомощь и др.

Инновациями в образовании называют новшества, нововведения в содержании образования, в формах и методах обучения, в отношениях «преподаватель – студент», использовании информационных технологий обучения, внедрение нового оборудования, в организации учебно- воспитательного процесса, его управлении и др.

Для развития интереса к русскому языку следует включать в урок исторические, этимологические справки, которые могут заинтересовать детей, проводить игровые формы работы: «Составь слово», «Третий лишний», «Переводчик», «Эрудит», «Собери пословицу», «Шеренга», «Перевёртыш», «Паутина слов» и др., использовать творческие эксперименты, метод проектов, нестандартные уроки, конкурсы, олимпиады.

В современном обществе одним из быстроразвивающихся методик и вызывающий огромный интерес со стороны учащихся является применение интернет-ресурсов как инновационный подход к обучению.

Идея использования Интернета в образовании не новая. Уже с начала 1990-х годов национальные и интернациональные компьютерные сети стали широко использоваться в учебных целях в рамках разных образовательных подходов. И учащиеся, и учителя смогли обмениваться информацией в режиме, не зависящем от времени и места. Новые двигательные технологии освободили человеческий разум для более креативных задач, что способствует развитию личности. Это позволяет ученикам творчески взаимодействовать и с одноклассниками, и с учителями.

В последние десятилетия учителя в своей работе активно применяют современные образовательные технологии. Каждый педагог отбирает более приемлемую для себя и учащихся технологию. И это не случайно. Сегодня основная цель обучения - это воспитание творческой, активной личности, умеющей учиться, совершенствоваться самостоятельно. Инновационный подход к обучению позволяет так организовать учебный процесс, при котором ребенок вовлекается в общий учебный труд, вызывающий в нем, чувство успеха, движения вперед. Нетрадиционные формы урока реализуются, как правило, после изучения какой-либо темы или нескольких тем, выполняя функции обучающего контроля. Они позволяют повысить интерес учащихся не только к предмету, но и обучению в целом. Творчество на таких уроках проявляется не в развлекательности, а в подборе таких заданий, такого дидактического материала, который своей новизной, необычностью подачи (путешествие, конкурс, игра и т.д.), вызывая удивление, активизирует внимание, мышление ученика. Такие уроки проходят в необычной нетрадиционной обстановке. Это создает атмосферу праздника при подведении итогов проделанной работы, снимает психологический барьер, возникающий из-за боязни совершить ошибку. Нетрадиционные формы урока осуществляются при обязательном участии всех учащихся, реализуются с неизменным использованием средств слуховой и зрительной наглядности, а также создаются условия для мобилизации творческих резервов и учителя, и ученика.

Инновационный подход к обучению позволяет так организовать учебный процесс, что ребёнку урок и в радость, и приносит пользу, не превращаясь просто в забаву или игру.

Определение «инновация» как педагогический критерий встречается часто и сводится, как правило, к понятию «новшество», «новизна». Между тем инновация в точном переводе с латинского языка обозначает не «новое», а «в новейшее». Именно эту смысловую нагрузку вложил в термин «инновационное» в конце прошлого века Дж. Боткин. Он и наметил основные черты «дидактического портрета» этого метода, направленного на развитие способности ученика к самосовершенствованию, самостоятельному поиску решений, к совместной деятельности в новой ситуации.

«Инновационный подход требует от каждого словесника овладения методикой преподавания русского языка как иностранного, понимания, что законы русского языка учащиеся воспринимают через призму законов родного языка, а это является причиной многих орфографических и даже пунктуационных ошибок. Такие ошибки относят к разряду интерференционных. Трудности усвоения русского языка как неродного можно разделить на три уровня: - трудности, общие для любого нерусского - трудности для носителей определенной группы языков (близкородственные, неродственные) - трудности для

учащихся конкретной национальности». Для решения таких проблем во время проведения занятий по русскому языку очень эффективно использовать разнообразные инновационные технологии. А именно такие как инсерт, мозговая атака, групповая дискуссия, чтение с остановками, «Вопросы Блума», кластеры, синквейн, «Продвинутая лекция», эссе, ключевые термины, дидактическая игра, исследование текста, работа с текстами и другие. Инновационные подходы к преподаванию русского языка как иностранного требуют не только чёткой организации учебного процесса, но и умение правильно и уместно использовать инновационные и интерактивные методы обучения. Таким образом, инновационный подход к обучению помогает учителю так организовать учебный процесс, что урок уже не становится для учащегося скучным процессом, а превращает процесс обучения в игру, принося и пользу, и радость, который в конечном итоге может привести ученика к успеху. В последние десятилетия очень большое внимание уделяется использованию инновационных технологий в сфере образования, потому что, как мы выше сказали, инновационные подходы обучения делают учебный процесс интересным и занимательным. Ведь недаром когда-то Ян Амос Коменский так писал: «Спеши в школу как на игру. Она и есть такова». Исходя из этого мы можем сказать, что инновационные подходы обучения являются важнейшим стимулом обучения. В особенности продуктивные инновационные технологии насчитываются 35 в обучении русского языка как иностранного.

REFERENCES

1. Бахвалов В.А. Методики и технологии образования. Рига, 1997.
2. Горбич О.И. Современные педагогические технологии обучения русскому языку в школе // Русский язык. Первое сентября, 2009. № 23.
3. Гостева Ю.И. Особенности современного этапа использования мультимедийных средств и информационно-коммуникативных технологий при обучении русскому языку. М.: Современное образование, 2012. № 6.
4. Никишина И.В. Инновационные педагогические технологии и организация учебно-воспитательного и методического процессов в школе. Волгоград: Издательство «Учитель», 2008.
5. Рыжова В.Н. Дифференциация обучения как важный фактор развития познавательных интересов школьника // Журнал «Завуч», 2008. № 8.
6. Шаламов И.К. Мотивационное программно-целевое управление: теория, технология, практика. Барнаул, 2002.